

Madera y abstracción: el Pabellón de la Provincia de Mendoza en la Feria de América de César Janello y Gerardo Clusellas (1954)

Federico Deambrosis

Politecnico di Milano

Endereço: via Vittorio Andreis 18 int. 16/s, Cortile del Maglio, 10152
Torino – Italy

Fone: +39 3886118230
federico.deambrosis.uni@awn.it

Madera y abstracción: el Pabellón de la Provincia de Mendoza en la Feria de América de César Janello y Gerardo Clusellas (1954)

Abstract

César Janello es un personaje difícil de clasificar en la Argentina de mitad del siglo. Arquitecto, tiene pocas ocasiones de construir, entre las cuales la colaboración con Amancio Williams para la celebre casa en Mar del Plata. Cercano a las formaciones de artistas concretos activos en Buenos Aires desde el fin de la segunda guerra mundial, se dedica a la enseñanza universitaria de la materia denominada antes "plástica" y luego "visión", siendo titular en varias facultades (Buenos Aires, Mendoza, Rosario). Desde esta posición introduce en varias carreras el interés para el diseño industrial al cual se dedica él mismo diseñado la silla W, una especie de reducción del sillón BKF que, adoptando soluciones comunes a ciertos proyectos holandeses de los años veinte y buscando una estética cercana a la de las esculturas de los artistas concretos, reelabora la estructura explicitando su funcionamiento. Su relación con el arte concreto lleva también a la colaboración con la revista *Nv nueva visión*, fundada por Tomás Maldonado en 1951.

Dentro de esta actividad poliédrica, que desde los sesentas lo conduce a interesarse a la semiótica y a confrontarse con otras perspectivas disciplinares, Janello es también arquitecto de exposiciones, recibiendo encargos importantes en la Feria de América (Mendoza, 1954) y en la Feria del Sesquicentenario (Buenos Aires, 1960).

En la primera ocasión, Janello fue encargado de la construcción de dos pabellones, uno para Brasil, otro para la Provincia de Mendoza, para las cuales colaboró con el joven arquitecto Gerardo Clusellas. Este integraba a Oam (organización de arquitectura moderna), cenáculo de jóvenes arquitectos, ellos también cercanos a los artistas concretos y en particular a Tomás Maldonado y fuertemente comprometidos con la realización de la revista *Nv*.

El Pabellón de la Provincia de Mendoza puede leerse como uno de los ensayos más logrados de aplicación de la estética concreta a la arquitectura. Como en muchas obras pictóricas de los artistas concretos rioplatenses, pero también de protagonistas de la escena europea como Georges Vantongerloo, Friedrich Vordemberge-Gildewart o Max Bill (autores, estos últimos, de otro pabellón en madera, aquello para la ciudad de Ulm), el pabellón se basa en una figura construida matemáticamente: la planta como las fachadas son obtenidas dividiendo en cuatro partes iguales los lados de un cuadrado. Su distribución se origina al contrario de la oportuna colocación del pabellón en el contexto orográfico del sitio.

Como para la mayoría de los arquitectos que en la Argentina de aquellos años buscaron pureza lingüística y abstracción, entre los cuales podrían mencionarse Mario Roberto Alvarez y Macedonio Oscar Ruiz, Juan Angel Casasco, Mauricio Repossini o Claudio Caveri en sus primeros años de actividad, la referencia a la obra de Mies van der Rohe en los EE. UU. y al campus del IIT en particular resulta innegable y evidente en muchos aspectos, desde la exhibición de la estructura hasta la relación entre transparencia y opacidad. Sin embargo, la imposibilidad de utilizar el acero para una ocasión efímera en la periferia de la Argentina de la mitad de los años cincuenta y la consecuente elección de la madera otorgaron al pabellón un carácter que en aquel contexto parece poco creíble calificar como regionalista, pero que lo inserta más bien en la tradición de los pabellones construidos con este material y lo conecta de alguna forma con la tradición expositiva constructivista.

Tal vez se deba, al menos en parte, a esta componente material la distancia, en cuanto a calidad y a fortuna, entre el Pabellón de la Provincia de Mendoza y aquellos construidos en acero bajo la dirección de Janello para la Feria del Sesquicentenario.

Palabras clave: madera, pabellón, Janello.

Madera y abstracción **el Pabellón de la Provincia de Mendoza en la Feria de América de César Janello y Gerardo Clusellas (1954)**

Los protagonistas

Lo de César Janello es un perfil difícil de colocar en la Argentina de la mitad del siglo XX. Arquitecto, ejerce la profesión en manera intermitente y tiene pocas ocasiones de construir, entre las cuales la colaboración con Amancio Williams para la celebre casa en Mar del Plata. La colaboración con Williams lleva también al proyecto para un edificio suspendido de oficina, desarrollado contemporáneamente a la obra en Mar del Plata.

Cercano a las formaciones de artistas concretos activos en Buenos Aires desde el fin de la segunda guerra mundial,ⁱ se dedica a la enseñanza universitaria de la materia denominada antes “plástica” y luego “visión”, siendo titular en varias facultades (Buenos Aires, Mendoza, Rosario).

Desde esta posición introduce en varias carreras el interés para el diseño industrial al cual se dedica él mismo diseñando, entre otras, la silla W, una especie de reducción del sillón BKF que, adoptando soluciones comunes a ciertos proyectos holandeses de los años veinte y buscando una estética cercana a la de las esculturas de los artistas concretos, reelabora la estructura explicitando su funcionamiento.ⁱⁱ

1. C. Janello, silla W.

La frecuentación de los artistas concretos y en particular con Tomás Maldonado lo lleva a colaborar con la revista *Nv*, fundada por este en Buenos Aires en 1951. Sin embargo su

contribución se limita al ensayo "Pintura, escultura y arquitectura"ⁱⁱⁱ, aparecido en el primer número de la revista, dedicado a la síntesis de las artes visuales.

La naturaleza de dicha colaboración, puntual, aparentemente ocasional, pero perfectamente alineada con las posturas de los artistas concretos y de la revista,^{iv} puede ayudar a esbozar el perfil de Janello sobre el cual aún resultan escasos los trabajos de síntesis.^v El perfil de un creador y de un pensador inquieto y poco propenso a establecer lazos profesionales duraderos. Si bien en la Argentina de los años cincuenta pudiera ser definido "un engranaje central" aprovechando de una expresión de Andrea Giunta,^{vi} las colaboraciones de Janello, entre las cuales la ya mencionada con Amancio Williams, son casi siempre poco más que episódicas.

Tal vez pueda ser útil señalar al respecto que, contrariamente a cuanto ha sido escrito en más de una ocasión, Janello no debería contarse entre los integrantes de Oam (organización de arquitectura moderna). Dicha abreviación indica un cenáculo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, cercanos y muy influidos por artistas como Maldonado y Alfredo Hlito y arquitectos como Williams y Antonio Bonet, y una asociación profesional luego de la obtención del título de arquitecto por parte de sus miembros.^{vii}

Sin embargo es indiscutible que para los integrantes de Oam Janello, aproximadamente diez años más viejo, represente un interlocutor habitual además de una importante referencia teórica y práctica.

Dentro de su actividad poliédrica, que desde los sesentas lo conduce a interesarse a la semiótica y a confrontarse con otras perspectivas disciplinares,^{viii} Janello es también arquitecto de exposiciones, recibiendo encargos importantes en la Feria de América (Mendoza, 1954) y en la Feria del Sesquicentenario (Buenos Aires, 1960).

Las exposiciones mencionadas representan quizás para Janello las mayores ocasiones para construir, si bien se trate de realizaciones en máxima parte efímeras, y para colaborar con arquitectos más jóvenes exportando fuera del ambiente académico su papel de maestro, aunque puntualmente.

Así podría enmarcarse su relación con Gerardo Clusellas para la Feria de América. La elección de Clusellas no sorprende. Entre los integrantes de Oam es el que, junto con Horacio Baliero, más se había dedicado hasta entonces al diseño industrial. Pero mientras para Baliero, durante años en los cuales las ocasiones profesionales eran intermitentes, el diseño representa una especie de ejercicio, para Clusellas constituye el campo preponderante, si no exclusivo, de su actividad.

2. H. Baliero, "Aspectos del diseño argentino: sillas y sillones", *Nv nueva visión*, 7, 1955, 40. Son ilustrados una silla y un sillón de G. Clusellas y un sillón de H. Baliero y J. Solsona

Además en los primeros diseños de Clusellas se advierte el esfuerzo para mantenerse dentro de los límites de la objetividad, de relacionar forma y geometría; una preocupación menos evidente en los ensayos de Baliero.

Un escrito del mismo Baliero, aparecido en el número 7 de *Nv* y titulado "Aspectos del diseño argentino: sillas y sillones", permite de apreciar las diferencias mencionadas y al mismo tiempo da cuenta de cómo Janello represente una importante referencia para los miembros de Oam. En la iconografía, las obras de Oam y una silla del estudio Harpa son precedidas por diseños de los "maestros": el sillón Safari de Amancio Williams, dos sillas de Antonio Bonet y la silla W y una silla desarmable de Janello.^{ix}

El lugar, la ocasión: la Feria de América a través del artículo de *Nv*

Documentar la organización de la Feria de América más de cincuenta años después de su inauguración y luego de las peripecias que, luego del derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955, sufrieron cíclicamente los archivos estatales y regionales en la Argentina no es una operación simple.

Sin embargo, un estudio sistemático de los periódicos y los diarios de la época podría revelarse fructuoso. Entre este tipo de fuentes, se encuentra un artículo dedicado al evento aparecido en las páginas de *Nv* en 1955.^x A pesar de no estar firmado, el artículo, además de proporcionar algunos datos, permite verificar los propósitos de Janello y de Clusellas siendo escrito casi en forma de memoria descriptiva.^{xi}

Como refiere la crónica, la Feria de América comienza a organizarse a fines de 1952. El Comité Ejecutivo es integrado con representantes de la política nacional y provincial, de la industria y el comercio. El Doctor Iván Backzinsky es elegido Director de la Feria, mientras a César Janello y Gerardo Clusellas, secundados por Walter Franke, René Barbuy y Félix Pineda, son encargados de la dirección técnica.

“La Feria fué concebida como un gran espectáculo, donde el producto industrial argentino y americano desempeñaría el papel protagónico. (...) La planificación se ajustó así al propósito de establecer la relación entre el visitante y el producto expuesto, de manera que el interés y la atención pudieran mantenerse en toda la muestra. (...) En virtud del número y de la diversidad de las piezas que iban a exponerse, la arquitectura de los pabellones se encuadró dentro de la máxima serenidad, en contraposición con las características del parque que albergó la exposición.”^{xii}

“A fin de preservar la unidad formal de la exposición”, los directores técnicos dictan normas para la ejecución de los pabellones y proyectan elementos tipo enviando sugerencias a los expositores sobre sistemas constructivos adecuados al clima, a los materiales y a las características de la muestra.

Contemporáneamente elaboran un plano general que evoluciona *in progress*,

“a medida que aumentaba el número de participantes o que se hacía necesario tomar en cuenta aspectos formales, de magnitud, de jerarquía, de agrupamiento lógico de los productos según su naturaleza, de composición de espacios y circuitos y otros vinculados a los intereses de los expositores.”^{xiii}

En este contexto resulta ardua la atribución de las obras. Pero parece muy posible que el trabajo de Janello y de Clusellas se extienda más allá de los pabellones de Brasil y de la Provincia de Mendoza que la historiografía suele atribuirles. La torre de entrada, el teatro cubierto, el teatro al aire libre, el pabellón para las industrias regionales, el bar, el casino, el jardín de infantes y los varios pabellones dedicados a “casi todas las provincias argentinas” y a muchas de las naciones americanas, juntos al sistema de comunicación de la Feria, constituyen en su conjunto un objeto de estudio todavía oscuro pero sin duda promisorio para quien sea interesado en la historia de las exposiciones en la Argentina contemporánea.

3. Feria de América: planta general. *Nv nueva visión*, 6, 1955, 31.

Aquí, sobre la base de los repertorios fotográficos disponibles, interesa subrayar la relativa homogeneidad de la mayoría de las construcciones en cuanto a su poética y a los principios que guían el diseño. Volúmenes puros, cubos, paralelepípedos y pirámides, honestad constructiva y claridad estructural, organización ortogonal del espacio interior y exterior de los pabellones, recurso frecuente a retículos ortogonales tridimensionales juntos a evidentes referencias a la obra de autores ya publicados (o que lo serán en los meses siguientes) por *Nv*, de Mies van der Rohe a Max Bill a Richard Neutra, son los elementos a través de los cuales se expresa dicha unidad.^{xiv}

La torre de entrada a la Feria, por ejemplo, recuerda el empleo de la estructura modular característico de muchos proyectos para pabellones de Max Bill y su retículo parece una variación, ortogonal y luminosa, de su “Construcción con elementos iguales”.

Tal vez a causa de estas asonancias con la estética propugnada por la revista, el artículo publicado en *Nv* exprime un juicio muy positivo sobre el evento:

“Los resultados de la Feria de América fueron muy halagadores desde todo punto de vista, ya que no sólo se contó con una gran concurrencia de firmas expositoras nacionales, sino también con un gran éxito de público. En la construcción y decoración de los pabellones y stands, se obtuvo una ponderable unidad, consiguiéndose, asimismo, en muchos casos, valores que muestran un progreso en la técnica de las construcciones livianas de hierro y madera. En suma, puede afirmarse que, descontando algunas deficiencias, subsanables en muestras futuras, la Feria de América marca, en la Argentina, un promisorio acontecimiento en materia de arquitectura de exposiciones.”^{xv}

4. Torre de entrada a la Feria. Nv nueva visión, 6, 1955, 30.

Madera y abstracción: reflexiones sobre un pabellón

“El pabellón de Mendoza se realizó con el único fin de exponer una maqueta que representara diversos sistemas de embalse e irrigación de un río mendocino. A tal fin, se adoptó una planta cuadrada que permitía una óptima visualización de la maqueta en todas sus direcciones. Los lados del cuadrado se utilizaron como elementos de exposición secundarios. La entrada y la salida fueron unificadas, pues el visitante no necesitaría un circuito de recorrido, teniendo en cuenta que iban a realizarse constantemente disertaciones dentro del pabellón.

“El sistema constructivo fué planeado con columnas de hierro, pero realizado en madera por razones económicas. Se reforzó todo el sistema desarmable con tensores externos cruzados de columna a columna. Además se aprovechó el desnivel del terreno para construir una rampa que permitiera la entrada por el piso del local.”^{xvi}

5. Pabellón de la Provincia de Mendoza: planta. Nv nueva visión, 6, 1955, 33.

Coherentemente con los hábitos de la revista,^{xvii} el comentario del Pabellón de la Provincia de Mendoza por parte de *Nv* se mantiene estrictamente en una perspectiva funcionalista. Pero las proporciones, los detalles y los aspectos constructivos son demasiado coherentes en la producción de un resultado estéticamente connotado para pensarlos como meros resultados de un enfoque racional del programa.

6. Pabellón de la provincia de Mendoza. *Nv nueva visión*, 6, 1955, 33.

Como para la mayoría de los arquitectos que en la Argentina de aquellos años buscan pureza lingüística y abstracción, entre los cuales podrían mencionarse Mario Roberto Alvarez y Macedonio Oscar Ruiz, Juan Angel Casasco, Mauricio Repossini o Claudio Caveri y Federico Ellis en su primeros años de actividad, la referencia a la obra de Mies van der Rohe en los EE. UU. y al campus del Illinois Institute of Technology y a la Casa Farnsworth en particular resulta innegable y evidente en muchos aspectos.^{xviii} Desde la exhibición de la estructura, a la posición respecto al terreno, hasta la relación entre transparencia y opacidad.

Pero el pabellón puede leerse también como uno de los ensayos más logrados de aplicación de la estética concreta a la arquitectura. Una operación difícil de definir, como atestan muchos de los estudios sobre Max Bill arquitecto,^{xix} pero más difícil aún de realizar. Siendo elocuentes testimonios de esta segunda dificultad los proyectos de Oam, tan los realizados, como los elaborados para concursos.^{xx}

Como en muchas obras pictóricas de los artistas concretos rioplatenses, pero también de protagonistas de la escena europea como Georges Vantongerloo, Friedrich Vordemberge-Gildewart o Max Bill, el pabellón se origina de operaciones matemáticas aplicadas a una figura geométrica. En este caso un cuadrado.

La planta es obtenida dividiendo en cuatros partes iguales los lados. En los nudo de la grilla determinada con esta operación son colocadas las estructuras verticales, de madera y de sección muy contenida. Los ángulos y el centro, ocupado por la maqueta expuesta, son liberados de los pilares, favoreciendo la percepción del pabellón desde el exterior como un volumen en el

espacio.^{xxi} La oportuna colocación del pabellón en el contexto orográfico del sitio y la original idea utilizada para el acceso fortalecen dicha percepción y generan una distribución fascinante y continua.

Relativamente a cuanto escrito en *Nv*, podría observarse que si es muy probable que el objeto para exponer, la maqueta, haya determinado la solución a planta central, la forma cuadrada en cambio se debe totalmente a la voluntad de los dos arquitectos.

En el diseño de las fachadas, el uso de proporciones rígidas resulta más complicado por la “interferencia” de los espesores del piso y del techo. Sin embargo la composición de las mismas se basa en otra división, horizontal en este caso, en cuatro que guía la alternancia de la madera y del vidrio. Una solución sorprendentemente similar a la adoptada por Max Bill en la Hochschule für Gestaltung (Hfg) cuya realización es coeva a la del pabellón.

7. M. Bill: Hochschule für Gestaltung, Ulm, 1950-1955.

Los paralelismos existentes entre la obra de Janello y Clusellas y la de Bill de otra parte son muchos y podrían ser el objeto de una reflexión más amplia. Aquí baste mencionar el Monumento al preso político desconocido de Bill (1952), la presencia casi obsesiva del cuadrado y de sus múltiplos en muchos demás detalles del proyecto de la Hfg o el pabellón de la ciudad de Ulm, realizado por Bill y Vordemberge-Gildewart pocos meses después de la Feria de América basándose otra vez en el cuadrado.

Tales analogías no empiezan ni se agotan con el pabellón mendocino: la mayoría de los diseños de Clusellas anteriores al 1954 y muchos de los que siguieron se basan en la misma forma geométrica.

8. "Muebles standard en la Argentina", Nuestra Arquitectura, 354, mayo 1959, 254-255. Todas las obras representadas son de Gerardo Clusellas excepto el sillón de hierro y mimbre (arriba a la derecha) diseñado por Horacio Baliero.

La elección de la madera como material de construcción se debe probablemente a razones presupuestaria. Se trata, de otra parte, de una condición común a muchas de las estructuras realizadas para el evento, entre las cuales el Pabellón de Brasil de los mismos Janello y Clusellas y el Pabellón de la Provincia de San Juan de Félix Pineda donde pero la estructuras son parcialmente constituidas por vigas y pilares metálicos.

Sin embargo, la imposibilidad de utilizar el acero para una ocasión efímera en la periferia de la Argentina de la mitad de los años cincuenta y la consecuente elección de la madera otorgaron al pabellón un carácter que en aquel contexto parece poco creíble calificar como regionalista, pero que lo inserta más bien en la tradición de los pabellones construidos con este material y lo conecta de alguna forma con la tradición expositiva constructivista.

Tal vez se deba, al menos en parte, a esta componente material la distancia, en cuanto a calidad y a fortuna, entre el Pabellón de la Provincia de Mendoza y aquellos construidos en acero bajo la dirección de Janello para la Feria del Sesquicentenario en Buenos Aires en 1960.

Bibliografía

- (Artículo no firmado). "La Feria de América." *Nv nueva visión*, 6, 1955, 30-34.
- Baliero, Horacio. "Aspectos del diseño argentino: sillas y sillones." *Nv nueva visión*, 7, 1955, 38-40.
- Broadbent, Geoffrey. "Recent developments in architectural semiotics." *Semiotica*, vol. 101, 1-2, 1994, 73-102.
- Carvajal, Germán. *Diseño como poética, el pensamiento de César Janello*. Buenos Aires: Academia Nacional de Bellas Artes, 2005.
- Crispiani, Alejandro. "Belleza e invención. La estética de lo concreto en los orígenes del discurso sobre diseño en La Argentina." *Block*, 1, Agosto 1997, 61-70.
- Deambrosis, Federico. "Oam (Organización de Arquitectura Moderna)". In Liernur, Jorge Francisco, Aliata, Fernando (comps.). *Diccionario de Arquitectura en la Argentina*, vol. o/r, 8-9. Buenos Aires: Clarín, 2004.
- Deambrosis, Federico. "¿Qué hacer con los Yanquis? Distintas recepciones de las experiencias y de los modelos estadounidenses en el medio arquitectónico argentino. Los casos de *Nuestra Arquitectura* y de *Nv nueva visión: 1951-1957*." In Pozo, José Manuel, Martínez González, Javier (comps.). *La arquitectura norteamericana, motor y espejo de la arquitectura española en el arranque de la modernidad (1940-1965)*, 103-110. Pamplona: T6 Ediciones, 2006.
- Frei, Hans. *Konkrete Architektur? Über Max Bill als Architekt*. Baden: Lars Müller, 1991.
- Gimmi, Karin (comp.). "Max Bill Arquitecto." *2G*, 29-30, 2004.
- Janello, César. "Pintura, escultura y arquitectura." *Nv nueva visión*, 1, Diciembre 1951, 9.
- Liernur, Jorge Francisco. *Arquitectura argentina del siglo XX. La construcción de la modernidad*. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 2002.
- Liernur, Jorge Francisco. "Abstraction, architecture and the "synthesis of arts" debate in the Rio de la Plata, 1936-1956." In Bonino, Michele, Chiorino, Cristiana, Deambrosis, Federico, Milan, Laura, Pesando, Annalisa, Senatore, Mario (comps.). *17 lezioni*, 24-39. Milán: Franco Angeli, 2004.
- Reichlin, Bruno. "El Arte Concreto trabajando." *Dpa*, 17, 2001, 30-39
- Vallejo, Gustavo. "Janello, César". In Liernur, Jorge Francisco, Aliata, Fernando (comps.). *Diccionario de Arquitectura en la Argentina*, vol. i/n, 28-30. Buenos Aires: Clarín, 2004.

Notas

- 1 Una de las primeras apariciones publicas de los grupos de artistas concretos en la región fue el único número de la revista *Arturo*, publicado en Buenos Aires en el verano de 1944.
- 2 Alejandro Crispiani, "Belleza e invención. La estética de lo concreto en los orígenes del discurso sobre diseño en La Argentina", *Block*, 1, Agosto 1997, 61-70.
- 3 César Janello, "Pintura, escultura y arquitectura", *Nv nueva visión*, 1, Diciembre 1951, 9.
- 4 "No hay superficie que no se "tridimensionalice" al yuxtaponer en ella dos colores. Este es uno de los problemas del arte concreto.", *ibidem*, 9.
- 5 Germán Carvajal, *Diseño como poética, el pensamiento de César Janello*, Buenos Aires: Academia Nacional de Bellas Artes, 2005.
- 6 Andrea Giunta, *Vanguardia, internacionalismo y política: Arte argentino en los años sesenta*, Buenos Aires: Paidós, 2001.
- 7 Oam, fundada en 1948 era integrada por Horacio Baliero, Juan Manuel Borthagaray, Francisco Bullrich, Alberto Casares Ocampo, Alicia Cazzaniga, Gerardo Clusellas, Carmen Córdova, Jorge Goldenberg, Jorge Grisetti y Eduardo Polledo. Federico Deambrosis, "Oam (Organización de Arquitectura Moderna)", in Liernur, Jorge Francisco, Aliata, Fernando (comps.). *Diccionario de Arquitectura en la Argentina*, Buenos Aires: Clarín, 2004, vol. o/r, 8-9.
- 8 Geoffrey Broadbent, "Recent developments in architectural semiotics." *Semiotica*, vol. 101, 1-2, 1994, 73-102.

9 Horacio Baliero, "Aspectos del diseño argentino: sillas y sillones", Nv nueva visión, 7, 1955, 38-40.

10 (Artículo no firmado), "La Feria de América". Nv nueva visión, 6, 1955, 30-34.

11 Es posible que el autor del escrito sea Francisco Bullrich quien en 1955 además de Oam integra el comité de redacción de la revista y, según su propio testimonio, colabora con Janello y Clusellas en el proyecto de las estructuras para la Feria.

12 (Artículo no firmado), "La Feria de América", cit., 30.

13 Ibid., 30-31.

14 Ernesto Nathan Rogers, "Unidad de Max Bill", Nv nueva visión, 1, diciembre 1951, 11-12; Ludwig Mies van der Rohe, "Teatro Nacional de Mannheim", Nv nueva visión, 4, 1953, 16-20; Algreto Hlito, "Espacio artístico y sociedad", ibid., 29-34, donde es ilustrada la obra "Cuadrado blanco" de Bill; Max Bill, "La Escuela Superior de Diseño de Ulm. Primera etapa", Nv nueva visión, 7, 1955, 5; Richard Neutra, "Dos obras y una conferencia", Nv nueva visión, 8, 1955, 14-24.

15 (Artículo no firmado), "La Feria de América", cit., 31.

16 Ibid., p. 33.

17 Se vean por ejemplo los comentarios relativos a la casa realizada por Oam en los alrededores de Buenos Aires o a las obras de Richard Neutra. Oam, "Casa en Country Club", Nv nueva visión, 8, cit., 28-30; Richard Neutra, "Dos obras y una conferencia", cit.

18 Jorge Francisco Liernur, "Abstraction, architecture and the "synthesis of arts" debate in the Rio de la Plata, 1936-1956" in Michele Bonino, Cristiana Chiorino, Federico Deambrosis, Laura Milan, Annalisa Pesando, Mario Senatore (comps.), 17 lezioni, Milán: Franco Angeli, 2004, 32.

19 Hans Frei, *Konkrete Architektur? Über Max Bill als Architekt*, Baden: Lars Müller, 1991; Bruno Reichlin, "El Arte Concreto trabajando", Dpa, 17, 2001, 30-39; Stanislaus von Moos, "Max Bill. A la búsqueda de la "cabaña primitiva", 2G, 29-39, 2004, 6-19; Arthur Rüegg, "¿Construcción concreta? Tres casos prácticos", ibid., 44-57.

20 Me refiero en particular a la casa en Tortugas, a los edificios de Avenida Alver y Ayacucho y de Parera y Guido en Buenos Aires y a los proyectos presentados a los concursos para la Camara Argentina de la Construcción y para la Cooperativa de Provisión de Industriales Metalúrgicos Limitada.

21 Se trata notoriamente de términos recurrentes en la retórica de los artistas concretos. Tomás Maldonado, "Volumen y Dirección en las Artes del Espacio", Revista de Arquitectura, 32, febrero 1947, 72-78.
